

УДК 378.147

**РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
ОБУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЕ**

**IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF INDIVIDUALIZATION
AND DIFFERENTIATION OF TRAINING IN THE MODERN
EDUCATIONAL PARADIGM**

©Ларин С. Н.,

канд. техн. наук, ORCID: 0000-0001-5296-5865

Центральный экономико-математический институт РАН,

г. Москва, Россия, sergey77707@rambler.ru

©Larin S.,

Ph.D., ORCID: 0000-0001-5296-5865

Central Economics and Mathematics Institute of the Russian Academy
of Sciences,

Moscow, Russia, sergey77707@rambler.ru

©Ларина Т. С.,

Институт международных стандартов учета и управления,

г. Москва, Россия, lartaser@rambler.ru

©Larina T.,

Institute of International Standards accounting and management,

Moscow, Russia, lartaser@rambler.ru

Аннотация. В статье рассмотрены некоторые особенности практической реализации принципов индивидуализации и дифференциации при организации процесса обучения применительно к новой парадигме реформирования и развития сферы образования в нашей стране. Данное обстоятельство предопределяет актуальность тематики настоящей статьи и представленных в ней результатов проведенного исследования. Принципы индивидуализации и дифференциации организации процесса обучения всегда были в числе основополагающих образовательных принципов. С принятием новой образовательной парадигмы их значимость значительно повысилась. Основная цель проводимого исследования заключается в обосновании возможности практической реализации указанных выше принципов при организации процесса обучения применительно к новой парадигме реформирования и развития сферы образования. В этой постановке исследования еще не проводились, но в ходе их проведения выяснилось, что внедрение инновационных технологий обучения приводит к интеграции процессов обучения и контроля уровня знаний обучаемых, когда последний так же становится своеобразным средством обучения. Это обстоятельство было учтено в данной статье при описании особенностей реализации принципов индивидуализации и дифференциации процесса обучения при помощи современных инновационных педагогических технологий обучения. В качестве главной компоненты лично-ориентированного обучения является расширение практики использования методологии индивидуального подхода к обучаемым и увеличения доли самостоятельного обучения с целью более успешного усвоения ими новых знаний. В статье раскрыты особенности реализации принципов дифференциации и индивидуализации процесса обучения, а также организации на их основе проведения контроля уровня знаний

обучаемых в условиях организации процесса обучения применительно к новой парадигме реформирования и развития сферы образования.

Abstract. In the article some features of the practical implementation of the principles of individualization and differentiation in the organization of the learning process are considered with reference to the new paradigm of reforming and developing the education sector in our country. This circumstance predetermines the relevance of the subject matter of this article and the results of the research presented therein. The principles of individualization and differentiation of the organization of the learning process have always been among the fundamental educational principles. With the adoption of the new educational paradigm, their significance has significantly increased. The main goal of the research is to justify the practical implementation of the above principles in the organization of the learning process in relation to the new paradigm of reforming and developing the education sector. In this setting, studies have not yet been conducted, but in the course of their implementation it became clear that the introduction of innovative teaching technologies leads to the integration of learning processes and monitoring the level of knowledge of trainees, when the latter also becomes a kind of learning tool. This circumstance was taken into account in this article when describing the specifics of the implementation of the principles of individualization and differentiation of the learning process with the help of modern innovative pedagogical teaching technologies. As the main component of personal-oriented learning is the expansion of the practice of using the methodology of individual approach to learners and increasing the proportion of self-study in order to more successfully absorb their new knowledge. The article reveals the specifics of the implementation of the principles of differentiation and individualization of the learning process, as well as the organization on their basis of monitoring the level of knowledge of the trainees in the context of the organization of the learning process in relation to the new paradigm of reforming and developing the education sector.

Ключевые слова: процесс обучения, новая парадигма, принципы индивидуализации и дифференциации, инновационные педагогические технологии, уровень знаний обучаемых.

Keywords: learning process, new paradigm, principles of individualization and differentiation, innovative pedagogical technologies, level of knowledge of trainees.

Введение

Одним из приоритетных направлений реформирования отечественной системы образования является развитие вариативности самостоятельной организации процесса обучения учебными заведениями всех уровней. Благодаря предоставлению такой возможности отдельные учебные заведения и их структурные подразделения – факультеты и кафедры, могут вариативно изменять организацию процесса обучения в пределах требований, установленных новыми Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) на уровне отдельных образовательных дисциплин (1).

При вариативной организации процесса обучения разрабатываются и внедряются современные педагогические технологии (СПТ), применение которых способствует не только гуманизации процесса обучения, но и обеспечивает учет интересов и способностей контингента обучаемых в разрезе каждого отдельного индивида. В этом плане становятся приоритетными исследования современных особенностей применения личностно-ориентированных СПТ, которые разработаны с учетом принципов дифференциации и

индивидуализации процесса обучения, а также организации на их основе проведения контроля уровня знаний обучаемых. В качестве главной компоненты личностно-ориентированного обучения многие исследователи предлагают считать уникальность личности каждого обучаемого, обладающего присущими только ему способностями к обучению. Из этого вытекает необходимость расширения практики использования методологии индивидуального подхода к обучаемым и увеличения доли их самостоятельного обучения с целью более успешного усвоения новых знаний. Расширение практики самостоятельного обучения позволяет педагогу своевременно выявить трудности, которые испытывают обучаемые, и оказать им целенаправленную помощь в ходе обучения. Вместе с тем, реализация новой парадигмы реформирования и развития сферы образования ориентирована не только на всесторонний учет индивидуальных способностей обучаемых, но и на дифференциацию обучения в соответствии с уровнем их знаний [1].

Основная часть

В условиях реализации новой парадигмы реформирования и развития сферы образования вполне объяснимо повышение внимания ученых и практиков к идее организации процесса обучения на основе принципов дифференциации и индивидуализации. Принцип дифференциации процесса обучения предполагает учет индивидуально-личностных особенностей обучаемых в форме выделенных групп и различных вариантов его реализации. Принцип индивидуализации процесса обучения предполагает различные варианты его организации с учетом индивидуальных особенностей обучаемых. Таким образом, если практическое применение принципа индивидуализации позволяет учитывать особенности каждого обучаемого, то практическое применение принципа дифференциации позволяет учитывать особенности некоторых групп обучаемых. Например, если при организации процесса обучения на занятиях учитываются личностные особенности каждого обучаемого (темп усвоения новых знаний), то это характерно для реализации принципа индивидуализации. Однако, если среди контингента обучаемых можно выделить группы с разным уровнем развития их способностей, то мы в праве говорить о практической реализации принципа дифференциации.

В индивидуальности каждого обучаемого заключается неповторимая комбинация своеобразных качеств и свойственных только ему особенностей. Принцип индивидуализации предполагает организацию процесса обучения с учетом этих особенностей обучаемых. Современная теория обучения предполагает реализацию принципа индивидуализации путем учета личностных особенностей обучаемых, которые оказывают непосредственное влияние на усвоение ими новых знаний и на их уровень. Для их проверки обычно проводят контрольные мероприятия при помощи технологий адаптивного тестирования [2, с. 62; 3, с. 217].

Учет индивидуальных особенностей обучаемых происходит в ходе контроля уровня их знаний. Для обучаемых с низким уровнем знаний необходимы более частые проверки с тем, чтобы стимулировать их к повышению качества своего обучения и уровня знаний. Принцип дифференциации обучения может выражаться в частоте таких проверок, а также в уровне их сложности. Последнее обстоятельство реализуется путем включения в адаптивные тесты вопросов более высокого уровня сложности для обучаемых с более высоким уровнем знаний. И, наоборот, для обучаемых с низким уровнем знаний в состав адаптивных тестов включаются, как правило, более простые вопросы, которые могут сопровождаться еще и наводящими или уточняющими вопросами. Тем самым использование технологий

адаптивного тестирования при организации процесса обучения на основе применения МТО позволяет педагогу поддерживать заинтересованность обучаемых с разным уровнем знаний в продолжении своего обучения. В описанном выше подходе под индивидуализацией понимается организация учета индивидуальных особенностей обучаемых путем использования специальных приемов и методов контроля уровня знаний [4, с. 124].

Однако в педагогической практике реализацию принципа индивидуализации нельзя подменять учетом особенностей каждого обучаемого. Применение этого принципа предполагает рассмотрение таких групп обучаемых, которые сходны по некоторому комплексу качеств, поскольку даже при разных методах обучения невозможно учесть индивидуальные особенности всего контингента обучаемых. Во внимание, как правило, принимаются только те качества, которые важны для организации реального усвоения обучаемыми содержащихся в дидактическом контенте образовательных дисциплин новых знаний. Именно по этой причине при индивидуализации процесса обучения учитываются далеко не все, а только некоторый комплекс качественных особенностей обучаемых. Обычно к ним относят свойства нервной системы, уровень интеллектуального развития обучаемых, которые нельзя отождествлять с их способностями к усвоению новых знаний.

Таким образом, принцип индивидуализации реализуется на основе индивидуального подхода. Его можно рассматривать как включение в состав адаптированных тестов наборов индивидуальных заданий с учетом общих качеств некоторых групп обучаемых, и индивидуальных особенностей каждого обучаемого с учетом его личностных качеств.

Принцип дифференциации признается одним из перспективных направлений реформирования российской образовательной системы. Значение этого утверждения определяется реализацией новых форм организации процесса обучения, расширением практики индивидуального подхода к обучению, оптимизацией учебной нагрузки, разработкой новых программ обучения и повышением степени их преемственности. Практическим воплощением принципа дифференциации стало появление возможности представления дидактического контента программ обучения в новых форматах, более удобных по сравнению с ранее применявшимися. Реализация принципа дифференциации делает процесс обучения не только более демократичным и гуманным, но и способствует формированию оптимальных соотношений между потребностями роста интеллектуального потенциала общества и личными интересами обучаемых в качественном повышении уровня их знаний.

В практике обучения обычно выделяют два типа дифференциации: уровневую и профильную.

При уровневой дифференциации обучаемые получают возможность для усвоения знаний разного уровня сложности. Для этого формируются группы обучаемых, исходя из совокупности таких показателей как: исходный уровень знаний; уровень интеллектуального развития; индивидуальные способности и др.

На этом этапе необходимо правильно соотносить понятия «углубленное» и «дифференцированное» по отношению к обучению.

В нашем понимании, понятие «углубленное обучение» отражает особенности организации взаимодействия педагога с контингентом обучаемых, при котором:

- повышается интеллектуальный уровень развития обучаемых, их стремление к самостоятельному получению знаний;
- повышается уровень усвоения знаний по одной или ряду образовательных дисциплин;

- повышается необходимый уровень знаний всех обучаемых.

Углубленное обучение ориентировано главным образом, на обучаемых, обладающих более высоким уровнем специальных способностей. Его практическая реализация заключается в организации учета способностей каждого обучаемого.

Основная особенность «дифференцированного обучения» связана с его специализацией и разноуровневым усвоением знаний на основе личных способностей обучаемых. Основная цель «дифференцированного обучения» заключается в максимальном развитии профильной специализации и закреплении у обучаемых устойчивых способностей в получении новых знаний.

При «дифференцированном обучении» программы для подготовки обучаемых делятся по степени сложности на три уровня: «А» — общий; «В» — повышенной сложности, «С» — углубленной сложности. Программы подготовки обучаемых при «дифференцированном обучении» содержат две важных характеристики, а именно:

а) они обеспечивают усвоение обучаемыми новых объемов знаний определенного уровня сложности;

б) они обеспечивают самостоятельный выбор обучаемыми объемов получения новых знаний и уровня их сложности.

Как правило, между программами разных уровней предполагается достаточно строгая преемственность, согласно которой каждой теме дифференцированной программы обучения поставлен в соответствие обязательный минимальный объем усвоения новых знаний, который обеспечивает неразрывную логику обучения и создает цельное представление о требуемом уровне знаний обучаемых.

Обязательный минимальный объем усвоения новых знаний для программ дифференцированного обучения уровня «А» принят в качестве базового стандарта. Согласно этому стандарту обучаемый усваивает конкретный объем новых знаний по образовательной дисциплине на уровне, позволяющем их воспроизведение. Усвоение объемов новых знаний на этом уровне характеризуется некоторыми особенностями, а именно: многократный повтор, выделение групп по смыслу, умение выделить главное, использование приемов для запоминания и др. Как правило, программы уровня «А» имеют указания на приоритеты обучения, а также на то, какие выводы можно сделать из этого.

В программы обучения уровня «В» кроме обязательного минимального объема усвоения новых знаний по базовому стандарту включается дополнительный дидактический контент. Он расширяет объем знаний по сравнению с программами для уровня «А», конкретизирует содержание самих программ, содержит новые знания, приемы и методы, необходимые обучаемым для решения практических задач, а также раскрывает функциональные особенности их применения. В программах уровня «В» объем обязательного минимума усвоения дидактического контента несколько увеличен, что способствует более глубокому его усвоению.

В программах уровня «С» обязательный минимальный объем усвоения новых знаний обучаемыми еще более повышается по сравнению с базовым стандартом. Усвоение программ этого уровня предполагает более высокое качество знаний обучаемых, свободное владение профессиональными методами работы и навыками практического решения задач, требующих творческого подхода к применению полученных знаний. Программы этого уровня способствуют развитию у обучаемых навыков к самостоятельному получению новых знаний.

Выбор программы конкретного уровня для изучения каждой из образовательных дисциплин делает непосредственно сам обучаемый. Такой подход способствует достижению

всем контингентом обучаемых обязательного минимального объема усвоения новых знаний по базовому стандарту, а также развитию способностей каждого обучаемого к творческому применению полученных знаний.

Проведение контроля уровня знаний обучаемых способствует углублению дифференциации обучения до индивидуализации учета уровня знаний каждого обучаемого. Переход к получению новых знаний возможен только после усвоения обучаемыми обязательного минимального объема усвоения новых знаний по базовому стандарту. Контроль уровня знаний обучаемых используется при разных формах обучения: групповое, диалоговое, проведение семинаров и зачетов, модульное, индивидуальное, по системе зачетов.

Объединенной формой рассмотренных выше видов дифференциации обучения является модель сводных групп. Она предполагает формирование не менее трех сводных групп для усвоения профилирующих образовательных дисциплин, определяющих профессиональную квалификацию обучаемых. Формирование сводных групп по профилирующим образовательным дисциплинам осуществляется на основании наличия у контингента обучаемых более высокого уровня знаний по этой дисциплине. Из оставшегося контингента обучаемых по этому же принципу происходит формирование еще двух-трех сводных групп. Для каждой сводной группы разрабатывается не менее трех вариантов программ обучения. Причем одна из программ будет продвинутой по уровню знаний, а остальные программы реализуются в группах, где эта дисциплина не является профилирующей. Таким образом, при использовании модели сводных групп также достигается главная цель обучения для всего контингента обучаемых – усвоение обязательного минимального объема новых знаний по базовому стандарту в рамках конкретной образовательной дисциплины.

Выводы

На основании полученных в ходе проведения исследований результатов можно сформулировать следующие выводы:

1. Реализация новой парадигмы реформирования и развития сферы образования ориентирована не только на всесторонний учет индивидуальных способностей обучаемых, но и на реализацию принципов индивидуализации и дифференциации обучения.

2. Применение современных педагогических технологий способствует гуманизации процесса обучения и обеспечивает учет интересов и способностей обучаемых. В этом плане большой интерес представляет разработка современных личностно-ориентированных СПТ, использование которых при организации процесса обучения позволяет на практике реализовать принципы его дифференциации и индивидуализации.

3. Описаны современные подходы и показаны особенности реализации принципов индивидуализации и дифференциации обучения применительно к разным формам организации процесса обучения и проведения контроля уровня знаний обучаемых.

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект №17-06-00010а «Развитие теории и инструментария тестирования уровня знаний обучаемых в условиях комплексного применения электронных образовательных ресурсов».

Источники:

(1). Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. №2765-р.

Sources:

(1). The Concept of the Federal Targeted Program for the Development of Education for 2016-2020. Approved by the decree of the Government of the Russian Federation of December 29, 2014 No. 2765-r.

Список литературы:

1. Краевский В. В. Три измерения педагогики (к столетию со дня рождения М.Н. Скаткина) // Интернет-журнал «Эйдос». 2003. Режим доступа: <http://www.eidos.ru/journal/2003/0711-02.htm>.

2. Малыгин А. А. Адаптивное тестирование в дистанционном обучении. Иваново: Ивановский государственный химико-технологический университет, 2012. 138 с.

3. Van der Linden W. J., Glas C. A. W. Elements of Adaptive Testing, Statistics for Social and Behavioral Sciences. Springer Science, Business Media, LLC, 2010. 437 p. DOI 10.1007/978-0-387-85461-8 1

4. Психологическая диагностика / Под ред. М. К. Акимовой. СПб.: Питер, 2011. 303 с.

References:

1. Krayevsky, V. V. (2003). Three dimensions of pedagogy (on the centenary of the birth of MN Skatkin). Internet-journal "Eidos". Access mode: <http://www.eidos.ru/journal/2003/0711-02.htm>.

2. Malygin, A. A. (2012). Adaptive testing in distance learning. Ivanovo: Ivanovo State University of Chemical Technology, 138.

3. Van der Linden, W. J., & Glas, C. A. W. (2010). Elements of Adaptive Testing, Statistics for Social and Behavioral Sciences. Springer Science, Business Media, LLC, 437. DOI 10.1007 / 978-0-387-85461-8 1

4. Psychological diagnostics. (2011). Ed. M. K. Akimova. St. Petersburg: Peter, 303.

*Работа поступила
в редакцию 19.04.2018 г.*

*Принята к публикации
23.04.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Ларин С. Н., Ларина Т. С. Реализация принципов индивидуализации и дифференциации обучения в современной образовательной парадигме // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №5. С. 591-597. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/larin-larina> (дата обращения 15.05.2018).

Cite as (APA):

Larin, S., & Larina, T. (2018). Implementation of the principles of individualization and differentiation of training in the modern educational paradigm. *Bulletin of Science and Practice*, 4(5), 591-597.